
DE GESCHIEDENIS VAN DE EFTELING

Door Andreas Derycke

Inhoud

Introductie	2
Onderzoek	2
Bronnen	2
Onderzoek: Geschiedenis van de Efteling	4
Oorsprong	5
Natuurpark De Efteling, het park van Anton Pieck	6
Attractiepark De Efteling, het park van Ton van de Ven	8
De Wereld van de Efteling, het park na Ton van de Ven	14
Conclusie	21
Bibliografie	23

Figuur 1: Het Huis van de Vijf Zintuigen, de huidige ingang van de Efteling. Derycke, A. (2024). Het Huis van de Vijf Zintuigen in de Zomer [Foto].

Introductie

De Efteling is een bekend pretpark in Kaatsheuvel, een deelgemeente van Loon op Zand in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, niet ver van de stad Tilburg. Het is een familiepark dat bekendstaat om zijn dark rides en nauwgezet gethematiseerde attracties die je onderdompelen in de verhalen die ze vertellen. De Efteling krijgt vandaag de dag 5,6 miljoen bezoekers per jaar over de vloer en is daarmee het derde meest bezochte park van heel Europa, na Disneyland Parijs en Europa-Park.¹ Maar dat is zeker niet altijd het geval geweest. Hoewel vaak 31 mei 1952, de openingsdatum van het Sprookjesbos, als de startdatum van de Efteling gegeven wordt, gaat haar geschiedenis terug tot de jaren dertig van diezelfde eeuw. Het begon als een natuurpark en groeide met de jaren uit tot het pretpark dat we vandaag kennen.

Figuur 2. Derycke, A. (2025). *Het Huis van de Vijf Zintuigen in een Winterse Nacht* [Foto].

Ik zou graag willen onderzoeken hoe de Efteling van dat natuurgebied is geëvolueerd tot het pretpark dat er nu is, van natuurpark naar attractiepark. Ik wil onderzoeken welke belangrijke gebeurtenissen, factoren en personen de Efteling gevormd en beïnvloed hebben.

Eenzijds wil ik dit doen, omdat het verhaal van de Efteling een redelijk uniek voorbeeld is: zelden ontwikkelen parken zich zo organisch als de Efteling. Vaak is het ontstaan van een pretpark iets dat veel voorbereiding en intentie vereist, en nauwgezet wordt gepland, zodat wanneer het opent, het kan functioneren als een volwaardig park. Kijk maar naar Europa-Park, dat als *showroom* werd gebouwd voor de nieuwste attracties van het achtbanenbedrijf MACK², of naar Disneyland Paris, dat Disney's trend volgde om overal in de wereld kant-en-klare pretparken af te leveren.³ De Efteling echter begon als een eenvoudig wandel- en sportgebied, maar kan vandaag de dag zeker rivaliseren met deze twee bovengenoemde giganten. Anderzijds wil ik dit onderwerp onderzoeken, simpelweg omdat ik heel geïnteresseerd ben in en fan ben van de Efteling: ik probeer het jaarlijks te bezoeken en ik heb zeer veel mooie herinneringen aan dit park; de Efteling ligt me nauw aan het hart.

Onderzoek

Bronnen

Informatie over de geschiedenis van de Efteling is schaars. Hier en daar zijn er wat websites te vinden met wat informatie, maar van uitvoerige naslagwerken over de hele geschiedenis van de Efteling zijn er maar enkelen. Qua boeken is het nog beperkter: ik heb slechts twee boeken gevonden die echt over de geschiedenis van de Efteling gaan, waarvan ik er één niet heb kunnen bemachtigen.

¹ Themed Entertainment Association. (2025). *TEA Global Experience Index 2024*. Geraadpleegd op 20 januari 2026, van <https://www.teaconnect.org/tea-global-experience-indextm>

² Europa-Park. (z.d.). *About Europa-Park*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van <https://www.europapark.de/en/theme-park/info/about-europa-park>

³ Disneyland Paris News. (z.d.). *History*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van <https://news.disneylandparis.com/en/history/>

Mijn voornaamste bron zal het boek 'De Efteling: Kroniek van een Sprookje' zijn, een verhalend boek dat vertelt over de geschiedenis van de Efteling van 1933 tot en met 2002, de datum van uitgave. Het is geschreven door Henk Vanden Diepstraten, met een voorwoord van niemand minder dan Ton van de Ven, één van de belangrijkste ontwerpers in de geschiedenis van de Efteling. Op anekdotische wijze wordt er over elk jaar verteld wat er gebeurd is in de Efteling, met vele bijkomende illustraties. Dit is het enige echte geschiedenisboek over de Efteling dat ik heb kunnen bemachtigen, maar zelfs dit boek hanteert niet echt een wetenschappelijke geschiedkundige aanpak: zo is er geen bronnen- of literatuurlijst achteraan om makkelijk de oorsprong van de informatie na te gaan. Toch denk ik dat het zeer betrouwbaar is, omdat Vanden Diepstraten twintig jaar bij de Efteling werkte als schrijver van het dienstblad. Het straalt ook een zekere authenticiteit uit, aangezien de toenmalige directeur Ronald van der Zijl en ook de voorzitters van de Stichting en van Efteling B.V. persoonlijk de epiloog hebben geschreven, en daarmee het boek erkennen. Het is uitgegeven door de Efteling zelf, voor haar vijftigste verjaardag. Verder is het sowieso een belangrijk boek in het kader van de geschiedvorming rond de Efteling, aangezien Eftepedia dit als voornaamste bron gebruikt.⁴

Het tweede boek, *Herinneringen aan Theo Hochwald*, heb ik niet te pakken kunnen krijgen, maar ik heb online wel kunnen vinden waarover het precies gaat. Het zou gaan over het leven en werk van een zekere Theo Hochwald, een van de eerste medewerkers van de Efteling, en is geschreven voor zijn pensioen. Het zou dan ook echter eerder anekdotisch van aard zijn, wat het niet uiterst geschikt maakt als naslagwerk voor de algemene geschiedenis van de Efteling.^{5 6}

Een andere bron die zeer belangrijk zal zijn in mijn onderzoek is *Eftepedia*. *Eftepedia* is een online encyclopedie die over alle dingen Efteling gaat. Het is geen open-source-encyclopedie zoals Wikipedia, maar een samenvoeging van heel wat oudere online Efteling-encyclopedieën, zoals Efeclopedia en het Wonderlijke WC Web.⁷ De website wordt nog regelmatig geüpdatet (hoewel de pagina voor Danse Macabre nu wel heel lang op zich laat wachten) en is relatief betrouwbaar als bron. Eftepedia-lemma's geven meestal, maar niet altijd, bronnen aan voor hun informatie, zeker niet bij wat meer obscure onderwerpen, wat het moeilijk maakt de gegevens na te kijken. Voor de belangrijkste artikelen (zoals die over attracties en dergelijke) zijn er wel meestal bronnen gegeven. Ik vermoed, als ik het boek vergelijk met de artikelen, dat veel van de informatie op *Eftepedia* over de geschiedenis van de Efteling uit *Kroniek van een Sprookje* komt, maar daar ben ik niet zeker van.

Figuur 3. Eftepedia. (z.d.). [Logo van Eftepedia].

Ik zal ook gebruikmaken van Wikipedia, maar dat zal dan enkel en alleen zijn om een algemeen beeld te krijgen en te schetsen van de Efteling en haar geschiedenis. Wat wel handig kan zijn, zijn de vele krantenartikelen over de gebeurtenissen die Wikipedia opsomt als bronnen voor het artikel. Ik kan Wikipedia dus gebruiken als een soort van bronnenlijst.

De officiële website van de Efteling heeft ook een bondige beschrijving van haar geschiedenis, die ook nuttig kan zijn voor het algemene beeld. Deze bron heeft natuurlijk als voordeel dat deze officieel door

⁴ Vanden Diepstraten, H. (2002). *De Efteling: Kroniek van een Sprookje*. Tirion Uitgevers.

⁵ Binnendijk, B. (2022). *Herinneringen aan Theo Hochwald*.

⁶ Het Documentariaat. (z.d.). *Het Documentariaat*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van <https://hetdocumentariaat.nl/Home/>

⁷ Eftepedia. (z.d.-c). In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van <https://www.eftepedia.nl/lemma/Eftepedia>

de Efteling zelf uitgegeven is, en dus naar alle waarschijnlijkheid zeer betrouwbaar is wat betreft de informatie over data en gebeurtenissen.⁸

Een andere handige website is Eftelingplattegronden.nl. Dit is een catalogus en databank met foto's en scans van (bijna) alle plattegronden die de Efteling sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952 heeft uitgegeven. Dit is eerder een verzameling historische bronnen dan een historisch werk, en is dus betrouwbaar: de foto's van de plattegronden zijn hoogstwaarschijnlijk echte plattegronden die verkrijgbaar waren in de Efteling. Deze kunnen nuttig zijn om de evolutie van het park te visualiseren, veranderingen in het gebruik van gebieden te zien en als afbeeldingen die helpen de geschiedenis van de Efteling te illustreren.⁹

Verder is er natuurlijk nog het heel interessante Efteling Museum op het Anton Pieckplein in de Efteling zelf: een museum over het park, vol met primaire bronnen – denk aan originele schetsen van Anton Pieck en Ton van de Ven – en uitleg over de Efteling. Dit zou zeer handig zijn voor mijn onderzoek, maar ik ga helaas niet naar de Efteling voor de inleverdatum van deze jaartaak.

Dan zijn er ten slotte ook nog de vele YouTube-kanalen die zich bezighouden met de Efteling, al dan niet officieel. Het officiële YouTube-kanaal van de Efteling heeft wel wat

Figuur 4. De ingang van het Efteling Museum in de sneeuw. Eftepedia. (z.d.). Museumentree [Foto].

making-off documentaireseries van de nieuwere attracties (zoals Danse Macabre, Symbolica en Baron 1898), en op een ander officieel kanaal, De Magische Klok, zijn er korte filmpjes over de geschiedenis van het park. Maar voor de oudere attracties bestaan er ook langere documentaires die op dvd zijn uitgegeven en dus niet te zien zijn op deze twee kanalen. Gelukkig bestaat er het officieuze kanaal De Vijf Zintuigen dat een heel groot deel van deze video's op YouTube heeft gezet. De Vijf Zintuigen heeft zelf ook documentaires gemaakt van hoge kwaliteit, bestaande uit interviews met bekende Efteling-gezichten. Deze documentaires, op elk van de drie kanalen, denk ik wel betrouwbaar te zijn, aangezien ze allen door de Efteling uitgegeven en nagekeken zijn (en de documentaires bestaan hoofdzakelijk uit interviews met Efteling-medewerkers). Ten slotte zal ik ook de video's van Niels Kooyman gebruiken, die wekelijks een video uploadt waarin hij bespreekt wat er allemaal gebeurt in de Efteling.

Onderzoek: Geschiedenis van de Efteling

De Efteling is een familiepark in Kaatsheuvel waar sprookjes aan de basis liggen. Het sprookjesbos wordt daarom weleens het hart van de Efteling genoemd. Daarom rekent men de leeftijd van het park dikwijls vanaf 31 mei 1952, wanneer het Sprookjesbos officieel opende, en de Efteling zelf doet dat ook. Zo vierden ze enkele jaren geleden hun zeventigste verjaardag, en worden er al plannen gemaakt

⁸ Efteling. (z.d.). *De geschiedenis van de Efteling*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van <https://www.efteling.com/nl/over-de-efteeling/geschiedenis>

⁹ Eftelingplattegronden. (z.d.). *Efteling Plattegronden*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van http://eftelingplattegronden.nl/_eftelingplattegronden_/home/home.htm

voor het jubileum van de 75^{ste} verjaardag in 2027, met bijvoorbeeld een theatervoorstelling.¹⁰ Maar de geschiedenis van dit pretpark reikt verder terug dan 1952. Daarvoor moeten we terug naar 1933.

Oorsprong

Voor Sprookjesbos

In 1933 kregen Franciscus Josephus de Klijn, de pastoor van Kaatsheuvel, en de kapelaan Emile Rietra het idee om een recreatiepark aan te leggen in de Langestraat, de regio ten zuiden van Kaatsheuvel, om de inwoners een plaats te geven om te ontspannen. Samen met de voorzitter van de lokale voetbalvereniging DESK, Jacobus Smit, kopen ze twaalf hectare grond. Het volgende jaar begint de bouw en op 19 mei 1934 opent het *R.K. Sport- en Wandelpark*. Bij opening bevat het park drie voetbalterreinen, een speelweide en even later ook een speeltuin. Het park blijft de komende jaren hoofdzakelijk een sportpark. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog blijft het dienstdoen voor de voetbalclub *De Parktrappers*.

Figuur 5. Kaatsheuvel, Ingang Sport en Wandelpark [Foto]. (z.d.)

De voorzitter van het kerkbestuur van Loon op Zand, Adrianus Vanden Brekel, begint na de oorlog in 1948 plannen te tekenen voor een uitbreiding, om ook bezoekers van buiten de omgeving aan te trekken. In juli 1949 wordt er op het terrein een tentoonstelling over schoenen gehouden, die veel bezoekers trok, wat burgemeester R.J. van der Heijden de aanzet gaf voor verdere uitbreidingen. Op 25 mei 1950 wordt de akte getekend waarin het Sportpark overgaat in *Stichting Natuurpark de Efteling*.¹¹

De etymologie van de naam *Efteling* is onduidelijk, maar één theorie stelt dat het afgeleid zou zijn van 'Ersteling'. Een buurtschap net ten noorden van Loon op Zand zou vanaf de veertiende eeuw 'Achterling' geheten hebben, omdat het achter Loon op Zand lag. Maar tegen het begin van de zestiende eeuw zou 'eerste' als eufemisme gebruikt worden voor 'achter', omdat iemand die vanuit Holland richting Brabant reisde eerst in 'Ersteling' zou aankomen. Door een onduidelijk geschrift is dan de 's' veranderd in een 'f', en zo zou de naam "Efteling" ontstaan zijn.¹¹

Het park gaat enkele maanden dicht voor de bouw van een speeltuin waar nu het Volk van Laaf gelegen is en een horecapunt, *Het Teehuis*, dat nu het zelfbedieningsrestaurant *Het Witte Paard* is. Op 11 mei 1951 opent het natuurpark de Efteling voor het eerst onder die naam haar deuren. Van der Heijden kwam in contact met zijn schoonbroer Peter Reijnders, die werkte bij het elektronicabedrijf Philips. Dat bedrijf had voor zijn 60-jarig jubileum in 1951 in Eindhoven een tijdelijke *Sprookjestuin* laten bouwen, met uitbeeldingen van bekende sprookjes. Reijnders stelde voor om in de Efteling hier een permanente versie van te maken. Hij contacteert op zijn beurt Anton Pieck, een bekende illustrator van sprookjesboeken, voor de vormgeving hiervan. Pieck was eerst sceptisch over het idee, maar na een

¹⁰ Loopings. (2025, 11 september). Efteling werkt aan dansshow ter ere van 75-jarig jubileum: 'Internationaal niveau'. Geraadpleegd op 22 januari 2026, van <https://www.loopings.nl/weblog/30161/Efteling-werkt-aan-dansshow-ter-ere-van-75-jarig-jubileum-Internationaal-niveau.html>

¹¹ Vanden Diepstraten. (2002).

gesprek met Reijnders, die hem verzekerde dat het geen tijdelijke tentoonstelling zou zijn met bouwmaterialen van lage kwaliteit, werd hij overtuigd.¹²

Sprookjesbos

In vroege plannen werd er gedacht over de namen *Sprookjestuin*, zoals de tentoonstelling in Eindhoven, en *Toverland* (niet te verwarren met het nieuwere Nederlandse pretpark, geopend in 2001¹³), maar uiteindelijk kozen ze voor de naam *Sprookjesbos*. In het eerste plan van Reijnders zouden er tien sprookjes gebouwd worden, zoals onder andere Sneeuwwitje en de Zes Dienaren (beter bekend als Langnek). Pieck stond in voor de grafische ontwerpen van deze sprookjes. Veel experimentatie was nodig voor de bouw van Anton Piecks ontwerpen, omdat hij om het fantasierijke te behouden zelden rechte lijnen of muren wou in de bouwwerken. Veel tijd is er ook niet: in mei 1952 moet het Sprookjesbos openen. Het grootste bouwwerk was het kasteel van Doornroosje: een zeven meter hoge heuvel werd aangelegd en het geraamte van de vier torens werd gemaakt met hout uit eigen bos. Stenen van oude boerderijen worden gebruikt en voor Sneeuwwitje worden de haren van zusters gebruikt die dat moesten afknippen om in het klooster te mogen. Het gebruik van bewegende stukken en figuren in de sprookjes was revolutionair voor die tijd.

Figuur 6: Plattegrond van de Efteling in 1953. 1953 Normaal v1 [Plattegrond]. (1953). In Eftelingplattegronden.nl

Natuurpark De Efteling, het park van Anton Pieck

Op 31 mei 1952 wordt het Sprookjesbos zonder ceremonie geopend. Dit wordt door velen gezien als de openingsdatum van de Efteling en ook de officiële communicatie van de Efteling gebruikt dit als openingsdatum. Zo vierde het in 2022 haar 70^{ste} verjaardag.¹⁴ Dat was echter niet altijd zo: in de eerste decennia werden de jubileumjaren berekend vanaf 1951, wanneer het park de naam de Efteling kreeg. Het Sprookjesbos is onmiddellijk een groot succes: in het eerste jaar van haar opening ontvangt de Efteling 222.941 bezoekers.¹³

Door dit enorme succes krijgen het Sprookjesbos en de Efteling in 1953 toevoegingen, zoals het sprookje Roodkapje, het *Café-Restaurant* (nu *Kashba* en tot 2023 *Panorama*), een openluchtzwembad en een kanovijver. In 1954 opent het *Kinderspoor*, traptreintjes die meteen geliefd zijn bij de kinderen. In datzelfde jaar wordt het Anton Pieckplein geopend. Bij de opening van dit plein haalden zijn collega's een grap uit met Pieck: ze hebben op het plein een reclamebord geplaatst, wetende dat Pieck een fervente tegenstander was van de commercialisatie van de Efteling. Reijnders sloot zijn speech af met

¹² Eftepedia. (z.d.-e). Geschiedenis van het Sprookjesbos. In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van https://www.eftepedia.nl/lemma/Geschiedenis_van_het_Sprookjesbos

¹³ Roller Coaster DataBase. (z.d.). *Toverland* [Dataset]. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van <https://rcdb.com/4900.htm>

¹⁴ Efteling. (z.d.).

de vraag of Pieck “*deze schanddaad zou willen wegnemen*”. Toen Pieck het bord verwijderde, zag hij dat erachter een bord hing met de naam van het plein: het Anton Pieckplein.¹⁵

In 1955 kwamen er nieuwe attracties op dit plein, zoals een snoepwinkel en een carrousel. Het jaar daarna kocht de Efteling de *Stoomcarrousel* aan. Deze stoomcarrousel is gebouwd tussen 1895 en 1903 en is daarmee meer dan honderd jaar oud. Het is de oudste nog werkende draaimolen in Nederland. Deze Stoomcarrousel wordt door sommigen als de eerste attractie buiten het Sprookjesbos gezien.¹⁶ In 1958 opent de Efteling het sprookje van de Vliegende Fakir. Het jaar daarna gaat de eerste *Holle Bolle Gijz* in werking, ontwikkeld door Reijnders. Deze sprekende vuilnisbak die “*Papier hier*” en “*Dank u wel*” zegt, wordt niet zo ver van het Anton Pieckplein geplaatst. Dit was slechts de eerste van een reeks van gethematiseerde Holle Bolle Gijzen die overal in het park terug te vinden zouden zijn.

Figuur 7: Anton Pieck verwijdert de schanddaad. Vanden Diepstraten. (2002).

Door al deze uitbreidingen stijgt het bezoekersaantal van het park snel en om meerdaagse gasten te accommoderen en aan te trekken legt de Efteling het bungalowpark *Het Kraanven* aan in 1960, waar nu het vakantiepark *Bosrijk* ligt.

De volgende grote toevoeging aan het park is het sprookje van de Indische Waterlelies. Dit sprookje, geschreven door de Belgische koningin Fabiola, was de eerste inloopattractie van de Efteling: om de zoveel minuten speelt er binnen een klank- en lichtspektakel dat het sprookje levendig verbeeldt met animatronics en muziek. Dit project wordt vanaf 1962 uitgewerkt en bedacht, en Anton Pieck maakt vele schetsen waarop te zien is hoe de decoratie en het gebouw eruit moeten zien. In 1964 begint de constructie van de Indische Waterlelies en in 1965 komt de net

Figuur 8: De Indische Waterlelies bij opening. Vanden Diepstraten. (2002).

afgestudeerde Ton van de Ven meehelpen. Hij weet Piecks kunstige tekeningen en ontwerpen goed om te zetten in realistisch haalbare gebouwen en decoraties. Zo leerde Van de Ven ook Piecks stijl nauw kennen. Hij heeft ook geholpen met het modelleren van de kikkers, ook al was het niet zijn taak, omdat er grote tijdsdruk was. Hieruit leerde hij veel over decoreren.¹⁷ Dit is bovendien het laatste grote project waaraan Reijnders intensief meewerkt. Het sprookje opent op 3 mei 1966 en is direct een succes. De

¹⁵ Eftepedia. (z.d.-a). Anton Pieckplein. In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van https://www.eftepedia.nl/lemma/Anton_Pieckplein

¹⁶ Vanden Diepstraten. (2002).

¹⁷ Ton van de Ven Fan-site. (2012, 14 april). Interviews: TVDVFS – Ton algemeen. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van <http://www.tvdvfs.nl/interviews/>

automatische show is een revolutionaire doorbraak en zorgt voor veel nieuwe bezoekers: niet veel later, in 1961, ontving de Efteling haar zeven miljoenste bezoeker.¹⁸

In oktober van het jaar 1963 wordt Kleine Boedochap, een kabouterijtje in het Sprookjesbos dat de weg naar de toiletten aanwijst, gestolen. De verdenking valt aanvankelijk op een studentenvereniging van de Rijksuniversiteit Utrecht. Zij vinden dat de Efteling te veel aandacht schenkt aan de sprookjes van Grimm en eisen dat in het park een verbeelding van de Griekse drakendoder Kadmos van Thebe gezet wordt en brengen ook Griekse wapens aan bij het kasteel van Doornroosje. Maar de daders blijken studenten te zijn van een andere vereniging: Utrecht wou met de eer gaan lopen.¹⁸

Er komen in de volgende jaren nog wat sprookjes in de Efteling, zoals de Wolf en de Zeven Geitjes, en in 1969 wordt de *Stoomtrein* die rond het park rijdt geopend. Ook worden nieuwe versies van Holle Bolle Gijs in het park geplaatst, zoals Wagen Gijs, Baby Gijs, Opa Gijs en Moeder Gijs met de Tweeling. In 1970 wordt de Vonderplas aangelegd, maar die werd een decennium lang niet gebruikt. (Hier zou later *Aquanura* komen.) Dat jaar stopt Peter Reijnders bij de Efteling: in de jaren '60 stelde Reijnders steeds gekkere ideeën voor die niet meer in lijn stonden met de visie van de Efteling. Zo stelde hij 'Gierige Vrek' voor, een wisselautomaat die minder geld zou teruggeven dan je erin steekt. Hij zou in 1972 nog aanwezig zijn bij de uitreiking van de Pomme d'Or, een belangrijke toerismeprijs die de Efteling had gewonnen, maar hij stierf twee jaar later in 1974.

In 1973 ontwierp Anton Pieck de Ingang West, die later de hoofdingang werd. Tussen 1972 en 1974 werkt Pieck aan zijn laatste sprookje voor de Efteling, namelijk het Kabouterbos. In 1975 neemt hij afscheid van de Efteling en volgt Ton van de Ven hem op als hoofdontwerper voor de Efteling. Anton Pieck is heel belangrijk geweest in het vormen van de identiteit van het park en Van de Ven en andere ontwerpers zouden terugkijken naar hem als inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen in de Efteling.

Attractiepark De Efteling, het park van Ton van de Ven

Ton van de Ven volgt Anton Pieck op als creatief directeur en hoofdontwerper van de Efteling. In deze tijd wou de Efteling een groter publiek aantrekken, meer bepaald jongeren die uit waren op sensatie, en had daarom al in 1966-67 plannen voor de bouw van een spookhuis. Dit zou Spookslot worden.

Het Spookslot

Na een reis naar Amerika werd Ton geïnspireerd door het *Haunted Mansion* van Disney. De codenaam was *Station Halfweg*: het moest dienen als eerste stapje naar het bebouwen van het volledige park met attracties, niet enkel de dichte omgeving van het Sprookjesbos. Ook werd al vanaf het begin besloten dat ze niet wilden dat de kijker met wagentjes getransporteerd zou worden: het ging een spektakel worden dat van één plaats bekeken kon worden. Van de Ven wou ook dat het niet op *jumpscare*s steunde, maar eerder op een 'romantisch griezelen'¹⁹: het moet niet voor een schok zorgen, maar voor een rilling. Hoewel Pieck hem nog tips en ideeën gaf, was dit het eerste project waaraan Van de Ven en zijn team (mensen zoals Lex Lemmens, Jan Verhoeven en Henny Knoet) alleen werkten.²⁰ In 1975 begon het project echt vorm te krijgen bij het zien van een maquette van Van de Ven.

Het grootste deel van het interieur en de show is gemaakt met piepschuim, dat makkelijk te modelleren en beschilderen is. Veel van de techniek in de show en de voorshow werd verwezenlijkt met hydrauliek

¹⁸ Vanden Diepstraten. (2002).

¹⁹ Zo beschrijft directeur Fons Jurgens *Danse Macabre*, de opvolger van het spookslot: Loopings. (2024, 9 november).

²⁰ De Vijf Zintuigen. (2024, 10 augustus). *Spookslot, de Historie van Station Halfweg | Deel 1* [Documentaire]. YouTube. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=A6Bw9mROtkI>

onder leiding van Verhoeven, wat indertijd nog niet zo wijdverspreid was. Een andere techniek die in de show gebruikt werd, was het *Pepper's ghost* effect, dat doet lijken alsof er spoken rondlopen in kamers. Dit wordt behaald door een spiegel te zetten die voor het publiek onzichtbare rondlopende poppen reflecteert.²¹ De monniken die in de wandelgangen voorbij wandelen, werden dan weer op karretjes gezet. De tuinman die ophangt aan de klok en het startpunt van de show is, gaat op en neer door het draaien van een grote schijf.²⁰

Maar dit waren loshangende effecten, die nog aan elkaar moesten worden gelijmd. Dit dacht Ton van de Ven te doen met muziek. Hij ging naar Leon du Bois om de muziek in elkaar te steken, maar door het ontbreken van verhaal kon Du Bois niet gemakkelijk muziek voorstellen. Hij stelde *Danse Macabre* van Camille Saint-Saëns voor en Van de Ven was direct verkocht. Voor monnikengezang op de achtergrond gebruikte hij een koorzang die iemand per ongeluk omgekeerd had laten afspelen. Lemmens wou graag afsluiten met een donderslag, maar die audio hadden ze niet in het archief, dus nam Du Bois het op in zijn tuin. Tegen het einde van de constructie in 1978 heeft Kate Bush de muziekvideo voor *Wuthering Heights* ook opgenomen in het decor van het Spookslot. In het Spookslot (en nu in de voorshow van de attractie *Danse Macabre*) staat een grafzerk voor Kate Bush.²² Nu moesten alle bewegende onderdelen nog gesynchroniseerd worden met de muziek en de belichting. Aangezien er nog geen digitale programmering was, moest dit met de hand gebeuren, terwijl Ton van de Ven al dirigerend iedereen instrueerde wanneer wie op welke knop moest drukken.²⁰

Na een bouw van twee jaar opende het *Spookslot* met een grandioze opening op 10 mei 1978. Een Brits toneelgezelschap voerde bij de opening een soort van ritueel op waarin ze waarschuwden voor het gevaar dat de opening van zo'n verlaten spookkasteel met zich meebracht. Het spookslot was een immens succes: bij opening waren er honderden gasten aanwezig, en het jaarlijkse aantal bezoekers steeg met 300.000.²³

De Nieuwe Efteling

Ondertussen stond de rest van het park niet stil. Voor haar twintigste verjaardag kreeg de Efteling een nieuwe attractie: *Diorama*, een driedimensionaal miniatuurlandschap gebaseerd op tekeningen van Anton Pieck. In 1979 wordt Ingang West de hoofdentree, wat de bezoekerscirculatie efficiënter maakt. Ook wordt dan één van de originele tien sprookjes, namelijk de Chinese Nachtegaal, vervangen door een nieuw sprookje: de Vliegende Draak, die een schat bewaakt.²⁴

Figuur 9: Kate Bush bij het Spookslot. Efteling. [@Efteling]. (2014, 26 augustus). *Kate Bush begint aan een reeks van 22 concerten. In 1978 werd een muziekspecial van haar opgenomen in de Efteling!* [Tweet]. Twitter.

²¹ Della Porta, G. (1558). *Magia Naturalis*. Liber XVII, Caput XII.

²² Top Pop. (2020, 25 december). *Kate Bush - Wuthering Heights - De Efteling Special - 12-05-1978 • TopPop* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 9 maart 2026, van <https://youtu.be/JlxWW97JtbE?si=KEjnQqqw8-f1CzLO>

²³ De Vijf Zintuigen. (2024, 24 augustus). *Spookslot, de Historie van Station Halfweg | Deel 2* [Documentaire]. YouTube. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=7mBMia74Z6I>

²⁴ Vanden Diepstraten. (2002).

In 1974 kreeg de Efteling ook een nieuwe directeur: Herman ten Bruggencate. Hij was een groot voorstander om de Efteling te tillen naar het niveau van andere pretparken en goot deze ambitie in het meerjarenplan 'De Nieuwe Efteling'. Het eerste punt van dit programma was de bouw van een stalen achtbaan, namelijk de *Python*. Toen hiervoor in 1980 plannen werden gemaakt, was er discussie of een achtbaan wel paste in de sprookjesachtige Efteling, maar directeur Ten Bruggencate en Van de Ven waren ervan overtuigd dat dit nodig was om meer jongeren aan te trekken. De gepensioneerde Anton Pieck en Lex Lemmens waren tegen, maar uiteindelijk gaven ook zij toe dat de modernisering nodig was.²⁵ Op 18 juni 1981 opent de eerste achtbaan in de Efteling: de *Python*. Ook dit was een succes; 1981 wordt met 1,7 miljoen bezoekers een recordjaar.

Figuur 10: De Python.
Vanden Diepstraten. (2002).

In de jaren '80 doet de Efteling conform het plan 'De Nieuwe Efteling' grote uitbreidingen en bouwt ze veel nieuwe attracties. Zo bouwden ze in 1981 en 1982 bijvoorbeeld het in die tijd grootste schipsschommel ter wereld, de *Halve Maen*, de trage bootjes van de *Gondolletta* en op de Vonderplas komen er roeibootjes, waardoor het wordt omgedoopt tot de *Roeivijver*. Beetje bij beetje vallen stukken van de originele Efteling weg om plaats te maken voor de nieuwe: in 1977 verlaat de voetbalclub die er al speelde toen het nog 'het Sportpark' heette het park, en in 1979 beginnen er gesprekken over het verwijderen van het openluchtzwembad.

In het najaar van 1981 worden de eerste schetsen gemaakt voor een *rapid river* door Ton van de Ven. Deze attractie, die *Piraña* zou heten, was ook onderdeel van het meerjarenplan 'De Nieuwe Efteling'. Het ritsysteem van deze attractie, namelijk ronde bootjes die het pad van een wilde rivier afleggen, was indertijd een splinternieuw concept en de *Piraña* van de Efteling werd de eerste buiten de Verenigde Staten. Als thematisatie voor de attractie komt Van de Ven met het idee van de Inca- en Nazca-cultuur en vele andere precolumbiaanse culturen. Al in de winter van 1981 werden de werken gestart. Een groot deel van de Kanovijver moest worden gedempt en veel zand was nodig om het landschap vorm te geven. Ton van de Ven en zijn team ontwierpen de decoratie en kunstmatige rotsen werden gemaakt. Uiteindelijk opende de *Piraña* op 31 maart 1983. De boten werden gedoopt met water dat overgevoegen was uit Peru.

Het ontwerp van de volgende attractie zou speciaal zijn: het was de enige attractie die volledig door een externe ontwerper is ontworpen, zonder Eftelingse bemoeiing. Deze ontwerper was Joop Geesink, die door Disney's *It's a small world* geïnspireerd werd om een dergelijke attractie uit te tekenen. Geesink was al actief bij de Efteling, maar samenwerking met hem vonden collega's moeilijk, omdat hij altijd zijn eigen ding wou doen. Dus besloot de Efteling om hem de vrijheid te geven geheel zijn eigen attractie te ontwerpen. Deze attractie was *Carnaval Festival*. Omdat Fata Morgana niet klaar zou raken tegen 1985, gaf de directie in 1983 om constructie te initiëren aan Geesinks attractie. Het werd een darkride die met kleurrijke poppen verschillende culturen uitbeeldt. *Carnaval Festival* is de eerste attractie waar muziek een belangrijk onderdeel wordt van de attractie. Deze muziek werd gecomponeerd door Ruud Bos, die later nog veel muziek zou schrijven voor de Efteling. Op 14 april

²⁵ Meeldijk, J., Van Golen, J. & Visser, J. (2008, 7 september). *Lex Lemmens: Over 30 jaar vakmanschap* [Interview]. In *Eftelist*. Geraadpleegd op 9 maart 2026, van https://documenten.eftelist.nl/lemmens/interview_lex_lemmens.pdf

1984 ging Carnaval Festival informeel open. Een maand na de opening van zijn attractie, op 13 mei, overleed Joop Geesink.²⁶

Ook in 1984 worden er kleinere attracties geopend, zoals *Oude Tuffer*, een oldtimerautobaan, en de koggenmolen de *Polka Marina*. Dit doen ze om te onderstrepen dat ze ondanks de hevigere attracties zoals Spookslot en Python nog steeds een familiepark zijn. In 1985 opent er een bobsleebaan in de Efteling om jongeren aan te trekken, genaamd de *Bobbaan*. Eind dat jaar treedt Ten Bruggencate af als directeur van het park.

Fata Morgana

Voor de nieuwe darkride lieten Ton van de Ven en zijn team (waaronder Henny Knoet) zich inspireren in hun werkreis in 1974 naar Amerika door de *Pirates of the Caribbean* van Disney. Geïnspireerd door tekeningen van Anton Pieck van een reis naar Marokko in 1937, kozen ze 1001-nacht als thema voor de nieuwe darkride. Oorspronkelijk was het plan om wat nu de Gondoletta is door een 1001-nachtshow te laten varen die zich op een eiland in de Siervijver bevond, maar uiteindelijk werd het veld achter de Vonderplas gekozen als locatie voor de nieuwe attractie. Origineel zou de naam *Fata Medina* worden, maar uiteindelijk is er toch gekozen voor *Fata Morgana*, met de slogan 'Verboden Stad'. In 1983 worden de eerste bouwplannen ingediend en in 1984 begint de constructie.²⁷

Bij een bepaalde sectie zaten ze vast qua techniek, dus ze besloten een firma uit het Verenigd Koninkrijk in te schakelen. Die gaven hun ideeën, maar de prijs die ze vroegen om het te bouwen vonden ze te hoog, dus besloot de Efteling om toch maar die ideeën zelf uit te voeren. In het ontwerpteam zaten naast Van de Ven ook Henny Knoet, Lex Lemmens en vele anderen die ook aan het Spookslot hadden meegewerkt. Maar de ontwerpen van dit team hadden niet altijd definitief het laatste woord: er was veel vrijheid om te bouwen, bouwvakkers kregen schetsen en daarmee gingen ze aan de slag. Voor de decoratie zijn veel objecten door Van de Ven ter plekke in Marokko gekocht.²⁷

Het team wou alles vastleggen op film, maar toen de nieuwe directeur Ruud de Clerq dit zag, vond hij dit niet leuk: hij wilde namelijk niet dat de techniek verspreid werd, vooral die van de animatronics. Hij wilde daar namelijk een octrooi op nemen, om misschien later die techniek te kunnen doorverkopen. Want in Walibi Nederland opende een jaar voor de *Fata Morgana* ook een darkride op het water door een Arabische wereld, genaamd *Ali Baba*, waarvan sommige dingen wel veel op Ton van de Vens schetsen leken. Toen die attractie openging, ging Lex Lemmens als één van de eersten op die attractie, maar al snel werd duidelijk dat Walibi's attractie niet van dezelfde kwaliteit was als die van de Efteling.²⁸

Figuur 11: *Fata Morgana* in de jaren tachtig en negentig. *Fata Morgana* exterieur [Foto]. (z.d.).

Voor de muziek luisterde Van de Ven eerst naar een hele reeks Arabische muziek, maar daar kon hij niet mee werken in de attractie. Op advies van Lemmens contacteerde hij dus Ruud Bos, aan wie hij uitlegde wat voor muziek hij wilde. Ruud Bos vertaalde Van de Vens ideeën naar muziek, maar die vond

²⁶ Vanden Diepstraten. (2002).

²⁷ De Vijf Zintuigen. (2021, 25 december). *Fata Morgana, Making of: De Verboden Stad | Deel 1* [Documentaire]. YouTube. Geraadpleegd op 14 maart 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=hXMn1yLeCzU>

²⁸ De Vijf Zintuigen. (2022, 1 januari). *Fata Morgana, Making of: De Verboden Stad | Deel 2* [Documentaire]. YouTube. Geraadpleegd op 14 maart 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=vu7Vrn4-IPM>

het de eerste keer niet goed. Ton van de Ven vond de muziek te veel lijken op Bonanza, een westernserie, wat hij niet vond passen bij het Arabische tafereel. De tweede keer vond Van de Ven de muziek wel goed.²⁸

Op 18 juni 1986 opent Fata Morgana. De oud-minister en oud-secretaris-generaal van de NAVO Joseph Luns komt in tulband en tovenaarsmantel²⁹ de attractie openen. Hij maakt grapjes over de lange speech van directeur De Clerq, die daar wel mee kon lachen.²⁸

Terug naar het sprookje

Ook in 1986 was de Efteling de gastheer van een tentoonstelling over het vijftienvestigjarig bestaan van de onbemande ruimtevlucht door de USSR, genaamd Interkosmos. Dit is opmerkelijk, aangezien er nog steeds de Koude Oorlog woedde, die dan weliswaar op zijn einde liep. Het jaar daarop opent de *Pagode*, een vliegende tempel in Chinese stijl die bezoekers een uitzicht geeft over het park vanaf een hoogte van 45 meter. Op 24 november 1987 overleed Anton Pieck,²⁹ geestelijk vader van de Efteling.³⁰

In 1988 treedt Ruud de Clerq af als directeur, Ten Bruggencate komt even terug totdat er een nieuwe directeur aangewezen wordt. In hetzelfde jaar opent *Monsieur Cannibale*, ontworpen door Henny Knoet, waarin de gasten ronddraaien in kookpotten rond een beeld van een kannibaal van Afrikaanse origine. De attractie is in 2021 gesloten omwille van de discriminerende weergave van Afrikaanse cultuur, en is nu vervangen door *Sirocco*, ronddraaiende bootjes. Ook de Trollenkoning in het sprookjesbos is dan af, die voor die tijd hoogstaande techniek gebruikte.

In 1989 volgt Paul Beck als nieuwe directeur, maar voor de eerste keer sinds 1990 opent er geen grote nieuwe attractie dat jaar. Wel ontwierp Henny Knoet een mascotte van de Efteling, Pardoes, die dat nu nog steeds is. Dat jaar sluit het openluchtzwembad ook definitief. Er wordt gebouwd aan het *Lavenlaar*, dat het volgende jaar zou openen. Dit is een dorp bevolkt met figuren ontworpen door Van de Ven, waarboven een monorail rijdt.³¹ Het jaar daarna opent de Efteling weer een achtbaan, dit keer de houten achtbaan *Pegasus*, nu *Joris en de Draak*. De allereerste rit van Pegasus kwam vast te zitten. Ook begint men in 1991 aan de bouw van het Efteling Hotel en de *Droomvlucht*. Die laatste haalde 1992 niet, maar in dat jaar ontving de Efteling wel de Applause Award in Dallas, Texas, voor het beste attractiepark van de wereld.³²

Ton van de Ven ontwierp ook *Droomvlucht*, en men denkt hierbij aan een vliegend ritsysteem, dat boven de grond zweeft. Net zoals bij Fata Morgana dienen Van de Vens schetsen als leidraden, maar veel is aan de interpretatie van de werkers overgelaten. Lex Lemmens staat weer in voor de techniek en maakt voor de laatste scène een grote regenbui die heel de dag

Figuur 12: Schets van Ton van de Ven van *Droomvlucht*.

Van de Ven, T. (z.d.). [Schets van ingang *Droomvlucht*].

²⁹ Vanden Diepstraten. (2002).

³⁰ Zo noemt de Efteling-website hem: Efteling. (2018, 25 september). *Efteling doneert in 33 jaar bijna € 200.000,- aan Save the Children*. Geraadpleegd op 14 maart 2026, van <https://www.efteling.com/nl/pers/efteling-doneert-in-33-jaar-bijna--200000--aan-save-the-children/>

³¹ Efteling. (2015, 2 september). *Efteling De Magische Klok – Volk van Laaf* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 15 maart 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=kzNR80vkOMo>

³² Vanden Diepstraten. (2002).

door neerstort. Ruud Bos staat weer in voor de muziek, waarvoor hij zich laat inspireren door tekeningen van Van de Ven. De opening was voorzien voor 1992, met het jubileumjaar van hun veertigste verjaardag, maar door het falen van het transportsysteem moet het uitgesteld worden naar 1993. De Efteling klaagt de fabrikant van het ritsysteem aan. 1993 wordt door de Droomvlucht weer een recordjaar qua bezoekersaantallen.³³

In 1994 begint Van de Ven aan het ontwerp van een nieuwe ingang, die in 1996 in gebruik zou worden genomen: het Huis van de Vijf Zintuigen. Het Kleuterhof gaat open, een speeltuin van de hand van Knoet, die de speeltuin die verdwenen is door het Lavenlaar moet vervangen. Het jaar erna opent daar in de buurt het Kinderdoolhof en buiten het park opent het Efteling Golfpark. In 1996 opent dan het Huis van de Vijf Zintuigen, de nieuwe imposante hoofdingang met het grootste rieten dak ter wereld.³⁴

Figuur 13. Het Huis van de Vijf Zintuigen. Derycke. (2024).

In 1996 opent ook de *Villa Volta*, het draaiende huis, de eerste van zijn soort. Eigenlijk wilden ze een indoorachtbaan maken, maar de fabrikant zei op het laatste moment af. Ton van de Ven stelde dan zijn idee voor een ronddraaiend huis voor, waarvoor Ruud Bos weer de muziek schreef. De indoorachtbaan zou een jaar later worden gebouwd en twee jaar later geopend in de vorm van *Vogel Rok*.³⁵ Vlak na het openen van *Villa Volta* verlaat Paul Beck de Efteling en volgt Ronald van der Zijl hem op als directeur.

Twee nieuwe sprookjes worden toegevoegd aan het Sprookjesbos in 1997: *Repelsteeltje* en *de Reus en Klein Duimpje*. In 1998 opent de *Vogel Rok*, een indoorachtbaan in oosters thema, waarvan de baan is ontworpen door Lex Lemmens en de grote vogel voor de ingang door Van de Ven. Hiervoor componeerde Ruud Bos een soundtrack die met de baan mee op en neer ging.³⁵

De *Vlindervisie* wordt voorgesteld: een centrale promenade die de bezoekers op een centraal plein verdeelt over het park. Ook wordt er gedacht om de Efteling, die jaarlijks slechts zeven maanden open is in die tijd, ook te openen in de winter. In 1999 opent een nieuwe overdekte versie van de Chinese Nachtegaal in het Sprookjesbos. De Efteling maakt een opdeling in vier stukken van haar park die nu nog steeds gehanteerd wordt: *Reizenrijk met Vogel Rok* en *Carnaval Festival*, *Ruigrijk met de achtbanen*, *Marerijk met het Sprookjesbos* en *Anderrijk*.³⁶

Aan de start van het nieuwe millennium legde de Efteling de *Pardoes Promenade* aan, die uitmondt in het plein de *Brink*, conform de *Vlindervisie*. De muziek die men hoort op de *Promenade* is gecomponeerd door René Merkelbach. De *traptreintjes* heropenen op een andere locatie en in 2001 komt in het sprookjesbos de toren van *Raponsje* te staan.

In 2002 viert de Efteling haar vijftigjarig bestaan. De *PandaDroom* gaat open. Ook opent aan de ingang van het park het nieuwe *Efteling Theater*, wat de eerste fase had moeten zijn van een uitgangsrijk dat nooit van de grond is geraakt (bij het schrijven van dit onderzoek – er zijn nog steeds plannen lopende

³³ Toisuta, N. (Regisseur). (1992). *Dromen met Open Ogen* [Documentaire]. Media Luna.

³⁴ De Vijf Zintuigen. (2014, 28 november). *Making of: Huis van de Vijf Zintuigen* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 15 maart 2026, van <https://youtu.be/t1TpFQhD0x4?si=qOtruVwt8XkBEIps>

³⁵ Meeldijk et al. (2008, 7 september).

³⁶ Vanden Diepstraten. (2002).

om dit te verwezenlijken.³⁷⁾ Een documentaire³⁸ en een jubileumboek³⁶ worden uitgegeven en Ton van de Ven stopt bij de Efteling, maar niet voordat hij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangt.³⁹

De Wereld van de Efteling, het park na Ton van de Ven

Na het vertrek van Ton van de Ven is er niet één hoofdontwerper, maar een team van ontwerpers, dat per attractie kan verschillen. De eerste jaren van het nieuwe millennium is het relatief rustig in de Efteling op het vlak van nieuwe attracties en toevoegingen. In 2004 opent het Efteling Museum op het Anton Pieckplein en in het sprookjesbos speelt het Meisje met de Zwavelstokjes voor het eerst. Het werd ontworpen door Michel den Dulk en de projectietechniek, die ook gebruikmaakt van *Pepper's Ghost*, vond Lex Lemmens uit. Den Dulk creëerde een sprookje dat heel Anton Piecks aandeed, compleet met scheve muren. Hij vernieuwde ook het Anton Pieckplein, maar ook met diezelfde Pieckse stijl. Den Dulk werd door sommigen de opvolger van Ton van de Ven genoemd, maar wegens interne problemen werd hij in 2005 ontslagen.^{40 41}

De Vliegende Hollander

De volgende attractie werd aangekondigd in 2004 en zou gebaseerd zijn op de legende van de Vliegende Hollander. Een ander ontwerp van Den Dulk haalde het niet, en hij heeft ook openlijk bekendgemaakt dat hij geen fan was van de *Vliegende Hollander*.⁴² Olaf Vugts liet zich inspireren door Disney's *Splash Mountain*, maar de hoofdontwerper voor dit project was Karel Willemen. In januari 2005 wordt dan aan de bouw begonnen.

De bouw van de Vliegende Hollander werd geplaagd door vele tegenslagen: om te beginnen werden de baanstukken, die elders geproduceerd werden, in december 2005 te laat geleverd, waardoor de bouw vertraging dreigde op te lopen. De lifthil, het baanstuk dat de karretjes/boten naar boven trekt, moest namelijk eerst worden geplaatst vooraleer men de toren eromheen kon bouwen. Ondertussen componeert René Merkelbach de attractiemuziek, gespeeld door het Symfonieorkest van Praag, en worden er oude rekvisieten gekocht in antiekwinkels om authenticiteit uit te stralen. De opening werd gepland voor de Paasdag van 2006, zodat de

Figuur 14: Promotietekening De Vliegende Hollander
Het Parool. (2006, 4 maart). De Vliegende Hollander.

³⁷ Loopings. (2026, 15 januari). De Efteling wil uitbreiden op een nieuwe plek: achter het Efteling Theater. Geraadpleegd op 16 maart 2026, van [https://www.loopings.nl/weblog/31460/De-Efteling-wil-uitbreiden-op-
een-nieuwe-plek-achter-het-Efteling-Theater.html](https://www.loopings.nl/weblog/31460/De-Efteling-wil-uitbreiden-op-een-nieuwe-plek-achter-het-Efteling-Theater.html)

³⁸ Toisuta, N. (Regisseur). (2002). *50 Jaar Sprookjes in de Efteling* [Documentaire]. Media Luna.

³⁹ Tot hier, 2002, reikt Vande Diepstraten's *Kroniek van een Sprookje* (2002).

⁴⁰ Meeldijk, J., Van Golen, J. & Visser, J. (2006, 11 juli). *Over kwaliteit, kitsch en kozijntjes: Een avond bij Michel den Dulk* [Interview]. In *Eftelist*. Geraadpleegd op 17 maart 2026, van <https://documenten.eftelist.nl/dendulk/interviewmicheldendulk.pdf>

⁴¹ Sprangers P. & Hinssen T. (Hosts). (2021, 6 september). 233: In gesprek met Michel den Dulk [Podcastaflevering]. In *Kleine Boodschap*.

⁴² Meeldijk et al. (2006, 11 juli).

Vliegende Hollander, net zoals in de legende, zou uitvaren op Pasen. Maar deze openingsdatum zou onhaalbaar blijken.

De boten haalden de bocht niet, omdat ze te weinig snelheid hadden. Ze besluiten de wielen te vervangen en verhelpen zo het probleem. Een tweede probleem doet zich voor bij de liftketting: de lifthil staat in een hoek van 45 graden, wat uitzonderlijk stijl is voor een achtbaan en waardoor het voor bezoeker lijkt alsof hij op de rug ligt. De kettinghaak die onder de boot zit, heeft echter moeilijkheden met vasthaken op de liftketting. De opening wordt uitgesteld naar juni 2006 en later naar april 2007. Pas op 1 april 2007 opent de Vliegende Hollander voor het publiek. Problemen zouden echter aanhouden en de Vliegende Hollander is tot vandaag nog dikwijls in storting.⁴³

In 2005 componeerde Maarten van Hartveldt de eerste parkmuziek, die gebonden zou worden aan de verschillende locaties en rijken in het park. Ook won de Efteling de Themed Entertainment Association Classic Award voor het beste park. In 2007 opent tussen de Villa Volta en het Land van Laaf de speeltuin *Kindervreugd*, een nostalgische speeltuin met speeltuigen van de grote speeltuin die vroeger in hetzelfde gebied gelegen was. Het jaar daarop stapt Ronald van der Zijl af als directeur van de Efteling en neemt Bart de Boer het stuur over.

De Moderne Efteling

De Efteling opent in 2009 het vakantiepark *Bosrijk*, op de locatie van het vroegere Kraanven. Het Kraanven bleek niet meer rendabel te zijn en sloot dus in 1986. Aangezien de bouw van het Efteling Hotel in 1992 een succes bleek, besloot het park een vakantiepark aan te leggen, waarvan de bouw begon in september 2008. Oorspronkelijk wou men het vakantiepark *Droomrijk* realiseren, maar in 2004 werd de ontwikkeling hiervan stilgezet door protest van natuurorganisaties. *Bosrijk* is gerealiseerd om buitenlandse en meerdaagse gasten aan te trekken. Klaas Vaak is de mascotte van het park, een kabouter die op het meer in het midden van het park in een groot zandkasteel woont en de kinderen doet slapen. *Bosrijk* opent op 11 december 2009.⁴⁴

Vanaf 1 april 2010 is de Efteling officieel het hele jaar rond geopend. Om deze mijlpaal te vieren komt er een beeld, de Pennenvaar, voor het Huis van de Vijf Zintuigen te staan. De mechaniek van dit beeld was echter nog niet af op de dag van ingebruikname, dus moest een personeelslid de hele dag de zelfschrijvende beweging van de veer op afstand simuleren.

Dat jaar opende ook *Joris en de Draak* op de locatie waar vroeger de Pegasus stond. In het voorjaar van 2009 wordt de Pegasus gesloopt, omdat de ritbeleving daarvan ver onder optimaal gezakt was. Er wordt besloten om een nieuwe houten achtbaan te bouwen, maar dit keer een racerachtbaan, omdat een racer houten achtbaan in de grote omgeving een uniek concept is. Ontwerper Karel Willemen komt op het idee om water tegen vuur te laten vechten en vanuit de directie komt dan het uiteindelijke thema: een Eftelingse,

Figuur 15: Draak Edna. Freddo (2011, 26 maart). *Joris en de Draak – Dragon* [Foto].

⁴³ Bots, D. (Regisseur). (2007). *De Vliegende Hollander: Hoe een sage tot leven kwam...* [Documentaire]. Bijker Film & TV.

⁴⁴ Efteling. (2019, 23 december). *10 jaar Efteling Bosrijk*. Geraadpleegd op 17 april 2026, van <https://www.efteling.com/nl/blog/historie/20191223-10-jaar-vakantiepark-efteling-bosrijk>

middeleeuwse herwerking van de legende van de heilige Joris en de Draak die hij verslaat. Hiervoor ontwerpt Willemen de draak Edna, die beweegt en wel 10 meter hoog is. De baan wordt ontworpen in de Verenigde Staten en daar worden ook de treintjes gefabriceerd. De decoratie voor die treintjes komt wel van de Efteling, onder leiding van Jaap den Bleker.⁴⁵

In december 2009 wordt er begonnen met de bouw, midden in de winter. Dit zorgt echter voor problemen en vertraging in de bouw, want door een extreem koude winter, met temperaturen tot wel -10° Celsius, kan men geen beton meer storten voor de funderingen van de baan. Om dit op te lossen zetten ze tenten op die ze vanbinnen opwarmen, zodat de bouw kan blijven voortgaan. Den Bleker en Willemen gaan authentieke middeleeuwse decoratie zoeken om in de vertrekhal te plaatsen en Merkelbach componeerde weer de muziek. De bouw gaat snel: al op 1 juli 2010 opent Joris en de Draak voor het publiek.⁴⁵ Draak Edna zou echter nog veel problemen hebben en is nu al enkele jaren zonder echt veel beweging.⁴⁶

Vanaf 2010 is *Sprookjesboom* te zien in het Sprookjesbos, al is het niet echt een sprookje. Al sinds 2006 is er een televisieserie van de Efteling waarin Sprookjesboom verhalen vertelt met verschillende Sprookjesbosbewoners in de hoofdrollen. Karel Willemen hertekende in 2008 de Sprookjesboom om deze in het Sprookjesbos te plaatsen. Normaal zou de Sprookjesboom in hetzelfde jaar als Assepoester openen, dat opende in 2009 (eveneens van de hand van Willemen). Maar Sprookjesboom gaat in april 2010 pas in werking.

De volgende grote opening zou die van *Raveleijn* zijn. Raveleijn was een samensmelting van verschillende noden die de Efteling moest vervullen: de huidige kantoorruimte begon te klein te worden, en al in 2007 begon men te plannen voor een nieuw hoofdkantoor. Aangezien sinds 2008 het Efteling Theater enkel nog betaalde toneelstukken en musicals speelde, was er weer vraag naar dagelijks gratis parkentertainment. Ook was er vraag naar arrangementlocaties. In 2008 begon Sander de Bruijn met het ontwerpen van het openluchttheater/kantoorgebouw. Als thema werd gekozen voor een parkshow over ridders en in 2009 begon de bouw. In februari 2011 begon een grote publiciteitscampagne met onder andere een televisieserie en een boek over Raveleijn. Op 7 april 2011 ging de attractie in première en werd hij geopend door Bart de Boer en 230 burgemeesters uit Nederland.

Figuur 16. Efteling. (2024, 5 april). [Foto van Raveleijn].

2012 is de 60^{ste} verjaardag van de Efteling, dus wordt er gekeken om een jubileumattractie en -restaurant te bouwen, en die laatste wordt Polle's Keuken, een pannenkoekenrestaurant aan de Brink in het teken van Pardoes. In 2014 zou hier ook een wereldrecord pannenkoekenstapelen gevestigd worden, met een toren van wel 91 cm.⁴⁷ Hiermee wordt de eerste stap richting het meerjarenproject

⁴⁵ Vugts O., Vissers R. & Meijer S. (2010). *The Making of Joris en de Draak* [Documentaire]. Efteling Media & Bijker Film & TV.

⁴⁶ Kooyman N. (2025, 26 januari). *Langdurige DEFECTEN in de EFTELING! (Deel 3)* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 17 april 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=GSq0NFggrxo>

⁴⁷ De Vijf Zintuigen. (2014, 16 oktober). *Efteling: Wereldrecord 'pannenkoeken stapelen'* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 18 april 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=mYAU3JnfNHQ>

van het Rijk van Fantasia gerealiseerd. De volgende stap, Hartenhof, later *Symbolica*, genaamd, zou uitblijven tot 2017.

De jubileumattractie daarentegen volgde niet veel later: *Aquanura* is een watershow met muziek en licht die elke avond speelt als dagafsluiter. Oorspronkelijk was Hartenhof bedoeld als jubileumattractie, maar die haalde 2012 niet. Er zijn veel verschillende symfonieën geweest die dienden als soundtrack voor *Aquanura*, maar de meesten incorporeren verschillende muziekstukken die je hoort doorheen het park. Op 31 mei 2012, de zestigste verjaardag van de Efteling, ging *Aquanura* in première. In 2024 wordt het vuur uit de attractie gehaald om klimaatdoelstellingen te behalen.⁴⁸

Themapark de Efteling

In 2014 volgt Fons Jurgens Bart de Boer op als directeur van de Efteling. Ondertussen worden plannen bekendgemaakt voor de nieuwste achtbaan van het park: de *Baron 1898*.

Baron 1898

Fons Jurgens geeft aan dat de Efteling graag zou willen evolueren naar vijf miljoen bezoekers per jaar tegen 2020 en daarom willen ze de behoefte voor een attractie voor jongeren invullen. Er wordt besloten om een *dive coaster* te bouwen, en als thema kiest de Efteling voor mijnbouw. Sander de Bruijn leidt het ontwerp en op 1 september 2014 begint de bouw van de *Baron 1898*.

Figuur 17. *Baron 1898*. Efteling. (z.d.). [Foto van Baron 1898].

Om inspiratie op te doen, gaat het projectteam op werkbezoek naar echte mijnen en een mijnmuseum, maar ook naar Heidepark in Duitsland om de werking van zo'n *dive coaster* te leren kennen. De Bruijn doet een oproep om authentieke mijnattributen aan de Efteling te doneren om de attractie aan te kleden.

In de winter van 2014 en 2015 is er hevige sneeuwval, maar de bouw loopt geen achterstand op. De unieke lifftoren wordt overgebracht van Hongarije en in maart behaalt de *Baron* zijn hoogste punt. In april wordt het laatste deel van de baan gemonteerd en kan er begonnen worden met de interne decoratie van de attractie. In mei rijdt de eerste testrit. De muziek wordt wederom gecomponeerd door Merkelbach en ze wordt ingespeeld door het Brussels Philharmonic Orchestra. Op 1 juli 2015 gaat *Baron 1898* open voor het grote publiek.⁴⁹

Ton van de Ven is nog bij de opening van de *Baron*, maar op 16 september overlijdt hij plotseling aan een hersenbloeding op 71-jarige leeftijd. De Efteling laat weten dat ze "*intens verdrietig*" zijn en "*enorm*

⁴⁸ Loopings. (2024, 29 augustus). Efteling-watershow *Aquanura* vanaf vandaag zonder vuur: installatie verwijderd. Geraadpleegd op 18 april 2026, van <https://www.loopings.nl/weblog/26592/Efteling-watershow-Aquanura-vanaf-vandaag-zonder-vuur-installatie-verwijderd.html>

⁴⁹ Efteling. (2014-2015). *Efteling Making-of – Baron 1898* [YouTube-serie]. YouTube. Geraadpleegd op 18 april 2026, van https://youtube.com/playlist?list=PLax_Jl-6xzDRNQX9i9DS_d6MhVll-2sS&si=9CEtyxIDQn8ct0NR

trots op alles wat hij voor ons betekend heeft".⁵⁰ Verder worden er ook veel attracties gerenoveerd in de jaren 10, waaronder Carnaval Festival, Droomvlucht, Piraña, Python en anderen. Maar in 2016 komt er weer een nieuw sprookje in het Sprookjesbos. Dit keer is dat Pinokkio, ontworpen door Robert-Jaap Jansen, met een grote monstervis als aandachtstrekker.⁵¹

Symbolica

Hartenhof wordt eind 2016 eindelijk gerealiseerd, maar niet meer onder die naam: *Symbolica* is een familieattractie en darkride die door het Paleis van Fantasie rijdt, gebaseerd op Henny Knoets Pardoes. Het ontwerpteam werd geleid door Sander de Bruijn, maar ook Karel Willemen, Jaap den Bleker, Robert-Jaap Jansen en Jeroen Verheij ontwerpen mee. De Efteling wil een familieattractie bouwen om haar 65^{ste} verjaardag te vieren, centraal in het park aan het plein dat bekendstond als de Brink, om zo het Rijk van Fantasie te voltooien.

De centrale ligging van *Symbolica* bracht een uitdaging met zich mee: heel de buitenkant moest versierd zijn of in de natuur opgaan. Aan de voorkant was er het grote kasteel, maar langs de achterkant werd er een rotsformatie en waterval gecreëerd. Het dak zou ook te zien zijn vanuit de Pagode, dus werd die ook mooi aangekleed met beplanting en zonnepanelen. De muziek was nogmaals van de hand van Merkelbach, gebaseerd op zijn eerdere muziek die hij al maakte voor de Pardoes Promenade en de wereld van Pardoes, deze keer gespeeld door de Galaxy Studios in België.

Figuur 18. Derycke, A. (2024). *Symbolica en de Pagode in de Nacht* [Foto].

Als rijtuig koos men spoorloze voertuigen die ze fantasievaarders noemden. Deze fantasievaarders werden gethematiseerd en rijden op batterijen. Binnenin *Symbolica* werd er veel gedecoreerd en werden veel details ingevoegd om de darkride karakter te geven. De animatronics maakten ze in samenwerking met Garner Holt Productions, die bekendstaan om hun animatronics van hoge kwaliteit. Op 1 juli 2017 opende *Symbolica* voor het publiek.⁵²

Net buiten de Efteling lijkt Bosrijk een succes te zijn: in 2015 worden er 400 bedden aan het vakantiepark toegevoegd. Hierdoor besluit de Efteling in datzelfde jaar een tweede vakantiepark te bouwen: het Loonsche Land. In maart van het volgende jaar start de bouw, die zo spoedig verloopt dat de opening van 1 juli naar 31 mei 2016 wordt verschoven, de dag dat de Efteling 65 jaar wordt.

In 2017 bereikt de Efteling vijf miljoen bezoekers per jaar en herschrijft René Merkelbach de Parkmuziek, die tegelijk met de muziek van *Symbolica* wordt opgenomen met Galaxy Studios. In het jaar daarna wordt de baan van de Python vervangen en wordt de Virtuele Droomvlucht gemaakt, zodat ook mensen met een beperking die attractie kunnen beleven. In 2019 wordt het eerste sprookje geopend waar men in een rijtuig plaatsneemt, al is het maar voor een kort ritje. Dit is het sprookje van

⁵⁰ Loopings. (2015, 16 september). Efteling-ontwerper Ton van de Ven plotseling overleden. Geraadpleegd op 19 april 2026, van <https://www.loopings.nl/weblog/4396/Efteling-ontwerper-Ton-van-de-Ven-plotseling-overleden.html>

⁵¹ Meesters, M. (2024, 19 oktober). *Van Spinsel tot Sprookje – Robert-Jaap Jansen | EFTELING* [Documentaire]. YouTube. Geraadpleegd op 19 april 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=sPxtBRsnP3s>

⁵² Efteling. (2016-2017). *Efteling Making-of – Symbolica* [YouTube-serie]. YouTube. Geraadpleegd op 19 april 2026, van https://www.youtube.com/playlist?list=PLax_Jl-6xzB8J2cylf6-asY9fbnoRnzM

de Zes Zwanen, ontworpen door Sander de Bruijn en gebaseerd op een schets van Anton Pieck. De voertuigen zijn zwanen die onder het kasteel doorvaren, gebaseerd op een schets van Ton van de Ven. Tot vandaag zijn er regelmatig problemen met het ritsysteem. PandaDroom werd vernieuwd en aangepast, en heet nu Fabula.

Coronacrisis

Begin maart 2020 kwam het coronavirus Nederland binnen. Ook in de Efteling worden maatregelen gehanteerd tegen de verspreiding van het virus en op 14 maart sluit de Efteling. Op 11, 12 en 13 april organiseerde de Efteling een *ride-through*: medewerkers konden met hun auto een afgebakende route volgen doorheen de Efteling. Op 8 mei heropende het vakantiepark Bosrijk en op 20 mei volgde het pretpark met beperkte capaciteit. Overall in het park worden maatregelen toegepast: bij restaurants kan enkel afgehaald worden, wachtrijen voorzien 1,5 meter afstand tussen elke bezoeker, plexiglas wordt geplaatst tussen rijen. Van 5 november tot 18 november sloot de Efteling voor een tweede keer en vanaf 16 december voor een derde keer. Pas op 19 mei 2021 kon de Efteling terug opengaan en tegen 25 september van dat jaar vervielen alle maatregelen. Maar in november stegen de besmettingen weer en werden maatregelen heringevoerd. Tussen 19 december 2021 en 26 januari 2022 was de Efteling voor een vierde en laatste keer gesloten. Maar de Efteling heeft niet stilgezeten tijdens deze coronacrisis.⁵³

Sloopneigingen

In september 2019 werd de Bob gesloopt wegens aanhoudende en veelvuldige storingen. Niet veel later wordt de bouw van zijn vervanger op dezelfde locatie gestart: de *Max & Moritz*, een dubbele *powered coaster*, een familieachtbaan. Deze is van de hand van Robert-Jaap Jansen, die wordt bijgestaan door onder anderen Jeroen Verheij en Karel Willemen. Het is gebaseerd op een oud Duits beeldverhaal waarin twee kwajongens, de broers Max en Moritz, steeds streken uithalen met hun burens. Het opstapgebouw van de Bob wordt behouden, maar ingekleed en aangepast aan het nieuwe thema. In januari 2020 wordt al het laatste baandeel geplaatst.

De muziek wordt weer gecomponeerd door Merkelbach, maar ditmaal wordt de muziek afgestemd op de baan zelf, en is hij te horen gedurende de hele rit. Om het speelse karakter van Max en Moritz weer te geven, worden er veel onorthodoxe soundeffects gebruikt. In de wachtrij kan men achter een gordijn de moeder van de twee broers horen klagen, ingesproken door niemand minder dan Brigitte Kaandorp. Ergens anders in de wachtrij staat een orgel van scheetkussens. Voor authentiek gereedschap en koekoeksklokken doet de Efteling weer een oproep om deze in te leveren. Door de coronacrisis gaat Max en Moritz na wat vertraging op 20 juni 2020.⁵⁴

De eerste helft van de jaren 20 (en misschien zal deze tendens nog even voortduren) worden er veel attracties gesloopt, waarvoor er nieuwe in de plaats komen: zo is er naast de Bob, die vervangen werd door Max en Moritz, de Polka Marina, die in 2021 gesloopt wordt, waar in de buurt de speeltuin *Nest!* van Robert-Jaap Jansen in hetzelfde jaar opent. In hetzelfde jaar wordt de Monsieur Cannibale gesloten, omdat deze racistische karikatuur niet meer paste in de moderne Efteling. Hij wordt in 2022 vervangen door Sirocco. In dat jaar wordt ook het Spookslot gesloopt, waar in 2024 *Danse Macabre* opent, en in 2026 wordt de Chinese Nachtegaal afgebroken, waar men nu (op moment van schrijven) de Sprookjesbibliotheek bouwt. Ook werkt de Efteling in deze jaren meer in themagebieden: zo heb je

⁵³ Eftepedia. (z.d.-b). COVID-19. In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 19 april 2026, van <https://www.eftepedia.nl/lemma/COVID-19>

⁵⁴ Efteling. (2019-2020). *Efteling Making-of - Max & Moritz* [YouTube-serie]. Youtube. Geraadpleegd op 19 april 2026, van https://www.youtube.com/playlist?list=PLax_Jl-6xzBAq3h_XWgDC1RN86wlrta

de Wereld van Sindbad, het Huyverwoud en binnenkort komt er misschien ook een themagebied rond Raveleijn.

Onder invloed van de Black Lives Matter-beweging kwam er in 2020 hevige kritiek op de karikatuur van de zwarte kannibaal met dikke lippen. Deze zorgde ervoor dat enkele scènes in Carnival Festival gereviseerd werden, maar voornamelijk dat Monsieur Cannibale gesloten werd. De nieuwe attractie, *Sirocco*, paste in het themagebied 'De Wereld van Sindbad' met de Vogel Rok, gebaseerd op 1001 Nachten. De herthemativering is hoofdzakelijk ontworpen door Sander de Bruijn; het gebouw en de soort van rit zijn behouden: draaiende theekopjes. Op 26 januari 2022 ging Sirocco open en in 2023 werd Panorama (voorheen Café-Restaurant) omgebouwd tot Kashba.⁵⁵

Danse Macabre

In 2022 werd bekendgemaakt dat het Spookslot technisch zodanig verouderd was en zo weinig bezoekers nog trok dat het gesloopt zou worden. Er kwam hevige kritiek op dit besluit en de laatste dagen kwamen er nog veel mensen een laatste keer kijken, met een heus afscheidsfeest op 4 september. Al voor het afbreken van de attractie werd de opvolger bekendgemaakt: *Danse Macabre*, de muziek zou dus blijven.⁵⁶ In 2023 gaat *In den Swarte Kat* al open, een winkeltje dat deel zal uitmaken van het Huyverwoud, het themagebied rondom Danse Macabre. Een ander onderdeel van dit gebied zijn de toiletten, genaamd De Laetste Hoop, geheel in griezelthema. Ze maken ook een nieuwe versie van Holle Bolle Gijs, namelijk broeder Gijs.

De hoofdontwerper voor dit project is Jeroen Verheij, die de bezoekers wou laten dansen op de Danse Macabre. Hiervoor werd gekozen voor een geheel uniek ritsysteem, de enige van zijn soort: gelijkend op draaiende theekopjes, maar dan groter en verticaal ook draaiend. Dit systeem staat in een groot, rond gebouw dat aangekleed is om op een oude abdij te lijken. Het verhaal gaat dat een groep muzikanten hier hun laatste stuk speelde en vervloekt is.

Figuur 19. Danse Macabre.
Derycke, A. (2024). *De Capelle van Kaatsheuvel* [Foto].

De muziek is natuurlijk Danse Macabre, maar een speciaal door Merkelbach voor deze attractie aangepaste versie daarvan. Net als de muziek zijn ook veel andere decoratiestukken hergebruikt van het Spookslot: zo zijn de poort en de viool in de nieuwe attractie verwerkt. Het hoogtepunt werd bereikt in het voorjaar van 2024 en op Halloween, 31 oktober 2024, is de Danse Macabre geopend voor het publiek. De eerste dagen na opening liepen er acteurs rond in de wachtrijen, verkleed als bleke, enge monniken.⁵⁷

Vandaag en morgen

Naast de opening van Danse Macabre werd er in 2024 in de Efteling ook heel wat vernieuwd: het huis van Hans en Grietje en delen van het Volk van Laaf werden herbouwd, en Doornroosje, de Piraña en Aquanura werden vernieuwd en gerenoveerd.

⁵⁵ Efteling. (2021-2023). *Efteling Making-of – Wereld van Sindbad* [YouTube-serie]. YouTube. Geraadpleegd op 20 april 2026, van https://www.youtube.com/playlist?list=PLax_Jl-6xzB7OD-vQUjK90BgkAhnE8fh

⁵⁶ De Vijf Zintuigen. (2024, 24 augustus).

⁵⁷ Efteling. (2022-2024). *Efteling Making-of – Danse Macabre* [YouTube-serie]. YouTube. Geraadpleegd op 20 april 2026, van https://www.youtube.com/playlist?list=PLax_Jl-6xzAc3BCLis1qbRrLs4Urwjdr

Tegelijk met de aankondiging van de Efteling dat het Spookslot gesloopt zou worden, kondigde ze aan dat er een nieuw hotel gebouwd ging worden: het Efteling Grand Hotel, met Sander de Bruijn als hoofdontwerper. Deze werd gebouwd binnenin het park, zeer dicht bij de ingang, en is bedoeld als luxueuzere overnachting. Door faillissement van een bouwbedrijf moest de opening een jaar uitgesteld worden, maar op 1 augustus 2025 opende Efteling Grand Hotel. Voor de duidelijkheid werd de naam van het Efteling Hotel veranderd in het Efteling Wonder Hotel. Bij de ingang van het sprookjesbos voor gasten in het Grand Hotel werd een nieuw sprookje gebouwd: de Prinses op de Erwt.

Figuur 20. Derycke, A. (2025-a). *Grand Hotel en zijn reflectie* [Foto].

Op 4 januari 2026 speelde de laatste parkshow van Raveleijn. Hiervan gaat het concept grondig vernieuwd worden. Er gaat een nieuwe show komen, die de Efteling zal maken met behulp van het Franse park Puy du Fou. Ook zal er een kleine attractie komen in de buurt en zal er een themagebied rond Raveleijn komen. Ze mikken op een heropening in december 2026.⁵⁸ In het sprookjesbos is in maart 2026 de Chinese Nachtegaal gesloopt. Er komt een nieuwe versie van dat sprookje voor in de plaats, maar ook een *Sprookjesbibliotheek* die in 2027 zou openen. Het is nog onduidelijk wat dat inhoudt. Ten slotte begint ook Baron 1898 een themagebied te krijgen: op 1 mei zal daar Hooghmoed openen, een drietal kleine *droptowers* voor kinderen.⁵⁹

Conclusie

De Efteling is, vergeleken met andere parken, op een zeer natuurlijke wijze ontstaan en ontwikkeld. Het is in oorsprong een natuurpark; slechts bij de opening van het Sprookjesbos begon de Efteling te evolueren naar een themapark en pretpark. In zijn eerste jaren is de Efteling minder gereguleerd: het bouwen van sprookjes werd deels geïmproviseerd en de Efteling werd nog veel geleid als een natuurpark in plaats van als bedrijf. Later, in de jaren '80 werd de leiding van het park meer en meer gestroomlijnd tot het moderne bedrijf dat het nu is, met duidelijke leiding en structuur.

Toch is er, paradoxaal genoeg, ook in een bepaald opzicht meer vrijheid gekomen. In de vorige eeuw bepaalden vooral de twee grote hoofdontwerpers, Anton Pieck en Ton van de Ven, de creatieve koers van de Efteling, terwijl in deze eeuw kansen worden gegeven aan een heel team ontwerpers om verschillende 'solo'-projectjes te ontwikkelen. Desalniettemin is er op creatief vlak, nogmaals paradoxaal, minder vrijheid gekomen: ontwerpers Pieck en Van de Ven lieten de bouwers en decorateurs veel meer toe om hun eigen invulling te geven aan de schetsen die zij gaven als leidraad, terwijl het huidige team van ontwerpers hun tekeningen nauwkeuriger uitwerkt en bouwers door veiligheidsvoorschriften natuurlijk meer gebonden zijn aan de uitgetekende schetsen van architecten. Vervolgens is er ook een evolutie geweest in de singulariteit van de creatieve visie voor de Efteling: waar voorheen voornamelijk de stijl van Pieck en Van de Ven doorschonerde, laten nu veel

⁵⁸ Kooyman N. (2026, 5 januari). *EFTELING ONTHULT PLANNEN! (Raveleijn)* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 20 april 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=8tkiBwHutk8>

⁵⁹ Efteling. (2026, 7 april). *Efteling Making-of – Hooghmoed* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 20 april 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=ZtyUKZVzYHU>

verschillende stijlen en visies zich zien. Maar op vlak van muziek is hier een tegenovergestelde evolutie gebeurd: waar voorheen de muziek niet voor de Efteling gemaakt werd, maar elders werd gezocht, wordt die nu gemaakt door één componist voor bijna alle projecten, eerst Ruud Bos en nu René Merkelbach.

Bovendien is de Efteling zeer gesteld op nostalgie, want haar klanten zijn over het algemeen zeer trouw aan het park: vaak komen ze er, als ze opgroeien, later zelf met hun eigen kinderen heen. Daarom draagt het park veel zorg voor de oudere attracties in het park, juist omdat deze voor zoveel mensen zo'n nostalgische waarde bezitten. Ze zullen eerder renoveren dan afbreken. Al is dat de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend, er wordt uitgekeken naar hoe de Efteling hierin zal evolueren.

Kortom, de Efteling is gestart als een natuurpark, en hoewel het dat allang niet meer is, kan je dit nog steeds zien in het bestuur en het karakter van het park. In tegenstelling tot andere parken is de Efteling minder gedreven door winstbejag en commercialisering (vergelijk met Disneyland, waarmee de Efteling vaak vergeleken wordt), juist omdat ze van oorsprong een natuurpark was. Eén ding is zeker: de Efteling staat bekend als natuurminnend pretpark dat je transporteert naar een fantasierijkere wereld, en laten we hopen dat het dat blijft.

Figuur 21. Derycke, A. (2024). Het Kasteel der Schone Slaapster [Foto].

Bibliografie

- 1953 Normaal v1 [Plattegrond]. (1953). In *Eftelingplattengronden.nl*. Geraadpleegd op 23 april 2026, van http://eftelingplattegronden.nl/_eftelingplattegronden/_dossiers/tablepage.htm?tablecategory=1?tablepageindex=0?originpageindex=2
- Binnendijk, B. (2022). *Herinneringen aan Theo Hochwald*.
- Bots, D. (Regisseur). (2007). *De Vliegende Hollander: Hoe een sage tot leven kwam...* [Documentaire]. Bijker Film & TV.
- Della Porta, G. (1558). *Magia Naturalis*.
- Derycke, A. (2024-a). *De Capelle van Kaatsheuvel* [Foto].
- Derycke, A. (2024-b). *Het Huis van de Vijf Zintuigen in de Zomer* [Foto].
- Derycke, A. (2024-c). *Het Kasteel der Schone Slaapster* [Foto].
- Derycke, A. (2024-d). *Symbolica en de Pagode in de Nacht* [Foto].
- Derycke, A. (2025-a). *Grand Hotel en zijn reflectie* [Foto].
- Derycke, A. (2025-b). *Het Huis van de Vijf Zintuigen in een Winterse Nacht* [Foto].
- Disneyland Paris News. (z.d.). *History*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van <https://news.disneylandparis.com/en/history/>
- Het Documentariaat. (z.d.). *Het Documentariaat*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van <https://hetdocumentariaat.nl/Home/>
- Efteling. (z.d.-a). [Foto van Baron 1898]. Geraadpleegd op 23 april 2026, van <https://www.efteling.com/nl/park/attracties/baron-1898>
- Efteling. (z.d.-b). *De geschiedenis van de Efteling*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van <https://www.efteling.com/nl/over-de-efteling/geschiedenis>
- Efteling. [@Efteling]. (2014, 26 augustus). *Kate Bush begint aan een reeks van 22 concerten. In 1978 werd een muziekspecial van haar opgenomen in de Efteling!* [Tweet]. Twitter. Geraadpleegd op 23 april 2026, van <https://x.com/Efteling/status/504269035962658816>
- Efteling. (2014-2015). *Efteling Making-of – Baron 1898* [YouTube-serie]. YouTube. Geraadpleegd op 18 april 2026, van https://youtube.com/playlist?list=PLax_Jl-6xzDRNQX9i9DS_d6MhVIl-2sS&si=9CEtyxIDQn8ct0NR
- Efteling. (2015, 2 september). *Efteling De Magische Klok – Volk van Laaf* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 15 maart 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=kzNR80vkOMo>
- Efteling. (2016-2017). *Efteling Making-of – Symbolica* [YouTube-serie]. YouTube. Geraadpleegd op 19 april 2026, van https://www.youtube.com/playlist?list=PLax_Jl-6xzB8J2cyIf6-asY9fbnoRnzM
- Efteling. (2018, 25 september). *Efteling doneert in 33 jaar bijna € 200.000,- aan Save the Children*. Geraadpleegd op 14 maart 2026, van <https://www.efteling.com/nl/pers/efteling-doneert-in-33-jaar-bijna--200000--aan-save-the-children/>

Efteling. (2019, 23 december). *10 jaar Efteling Bosrijk*. Geraadpleegd op 17 april 2026, van <https://www.efteling.com/nl/blog/historie/20191223-10-jaar-vakantiepark-efteling-bosrijk>

Efteling. (2019-2020). *Efteling Making-of - Max & Moritz* [YouTube-serie]. Youtube. Geraadpleegd op 19 april 2026, van https://www.youtube.com/playlist?list=PLax_Jl-6xzBAq3h_XWgDC1RN86wlrqtqI

Efteling. (2021-2023). *Efteling Making-of – Wereld van Sindbad* [YouTube-serie]. YouTube. Geraadpleegd op 20 april 2026, van https://www.youtube.com/playlist?list=PLax_Jl-6xzB7OD-vQUjK90BgkAhnE8fh

Efteling. (2022-2024). *Efteling Making-of – Danse Macabre* [YouTube-serie]. YouTube. Geraadpleegd op 20 april 2026, van https://www.youtube.com/playlist?list=PLax_Jl-6xzAc3BCLis1qbRrLs4Urwjdr

Efteling. (2024, 5 april). [Foto van Raveleijn]. Geraadpleegd op 23 april 2026, van <https://www.efteling.com/nl/blog/nieuws/parkshow-raveleijn-weer-te-zien>

Efteling. (2025). *Plattegrond (2025)* [Kaart].

Efteling. (2026, 7 april). *Efteling Making-of – Hooghmoed* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 20 april 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=ZtyUKZVzYHU>

Eftepedia. (z.d.-a). Anton Pieckplein. In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van https://www.eftepedia.nl/lemma/Anton_Pieckplein

Eftepedia. (z.d.-b). COVID-19. In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 19 april 2026, van <https://www.eftepedia.nl/lemma/COVID-19>

Eftepedia. (z.d.-c). Eftepedia. In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van <https://www.eftepedia.nl/lemma/Eftepedia>

Eftepedia. (z.d.-d). Geschiedenis. In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van <https://www.eftepedia.nl/lemma/Geschiedenis>

Eftepedia. (z.d.-e). Geschiedenis van het Sprookjesbos. In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van https://www.eftepedia.nl/lemma/Geschiedenis_van_het_Sprookjesbos

Eftepedia. (z.d.-f). *Museumtree* [Foto]. Geraadpleegd op 23 april 2026, van <https://www.eftepedia.nl/lemma/Bestand:Museumtree.jpg>

Eftepedia. (z.d.-g). Tijdlijn. In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 17 maart 2026, van <https://www.eftepedia.nl/lemma/Tijdlijn>

Eftepedia. (z.d.-h). [Logo van Eftepedia].

Europa-Park. (z.d.). *About Europa-Park*. Geraadpleegd op 21 januari 2026, van <https://www.europapark.de/en/theme-park/info/about-europa-park>

Fata Morgana exterieur [Foto]. (z.d.). In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 23 april 2026, van <https://www.eftepedia.nl/lemma/Bestand:Fatamorganaexterieur.jpg>

Freddo. (2011, 26 maart). *Joris en de Draak – Dragon* [Foto]. Geraadpleegd op 23 april 2026, van https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joris_en_de_Draak_-_Dragon.JPG

Kaatsheuvel, Ingang Sport en Wandelpark [Foto]. (z.d.). In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 23 april 2026, van <https://www.eftepedia.nl/lemma/Bestand:Sportpark.jpg>

Kooyman N. (2025, 26 januari). *Langdurige DEFECTEN in de EFTELING! (Deel 3)* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 17 april 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=GSqONFqgrxo>

Kooyman N. (2026, 5 januari). *EFTELING ONTHULT PLANNEN! (Raveleijn)* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 20 april 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=8tkiBwHutk8>

Loopings. (2015, 16 september). Efteling-ontwerper Ton van de Ven plotseling overleden. Geraadpleegd op 19 april 2026, van <https://www.loopings.nl/weblog/4396/Efteling-ontwerper-Ton-van-de-Ven-plotseling-overleden.html>

Loopings. (2024, 29 augustus). Efteling-watershow Aquanura vanaf vandaag zonder vuur: installatie verwijderd. Geraadpleegd op 18 april 2026, van <https://www.loopings.nl/weblog/26592/Efteling-watershow-Aquanura-vanaf-vandaag-zonder-vuur-installatie-verwijderd.html>

Loopings. (2024, 9 november). Efteling-directeur houdt Halloween buiten de deur, ondanks succes Danse Macabre. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van <https://www.loopings.nl/weblog/27249/Efteling-directeur-Fons-Jurgens-houdt-Halloween-buiten-de-deur--ondanks-succes-Danse-Macabre.html>

Loopings. (2025, 11 september). Efteling werkt aan dansshow ter ere van 75-jarig jubileum: 'Internationaal niveau'. Geraadpleegd op 22 januari 2026, van <https://www.loopings.nl/weblog/30161/Efteling-werkt-aan-dansshow-ter-ere-van-75-jarig-jubileum-Internationaal-niveau.html>

Loopings. (2026, 15 januari). De Efteling wil uitbreiden op een nieuwe plek: achter het Efteling Theater. Geraadpleegd op 16 maart 2026, van <https://www.loopings.nl/weblog/31460/De-Efteling-wil-uitbreiden-op-een-nieuwe-plek-achter-het-Efteling-Theater.html>

Meeldijk, J., Van Golen, J. & Visser, J. (2006, 11 juli). *Over kwaliteit, kitsch en kozijntjes: Een avond bij Michel den Dulk* [Interview]. In *Eftelist*. Geraadpleegd op 17 maart 2026, van <https://documenten.eftelist.nl/dendulk/interviewmicheldendulk.pdf>

Meeldijk, J., Van Golen, J. & Visser, J. (2008, 7 september). *Lex Lemmens: Over 30 jaar vakmanschap* [Interview]. In *Eftelist*. Geraadpleegd op 9 maart 2026, van https://documenten.eftelist.nl/lemmens/interview_lex_lemmens.pdf

Meesters, M. (2024, 19 oktober). *Van Spinsel tot Sprookje – Robert-Jaap Jansen | EFTELING* [Documentaire]. YouTube. Geraadpleegd op 19 april 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=sPXtBRsnP3s>

Het Parool. (2006, 4 maart). De Vliegende Hollander. Geraadpleegd op 23 april 2026, van https://www.eftelist.nl/a_dvhmedia.html

Roller Coaster DataBase. (z.d.). *Toverland* [Dataset]. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van <https://rcdb.com/4900.htm>

Sprangers P. & Hinssen T. (Hosts). (2021, 6 september). 233: In gesprek met Michel den Dulk [Podcastaflevering]. In *Kleine Boodschap*. Geraadpleegd op 28 maart 2026, van https://open.spotify.com/episode/3ag482XQbXMb7dcDQcxAEh?go=1&sp_cid=d9dd95e8dee43ec61ab203f88e531103&intent=1&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1&dlsi=883fc5f1bf464018

Themed Entertainment Association. (2025). *TEA Global Experience Index 2024*. Geraadpleegd op 20 januari 2026, van <https://www.teaconnect.org/tea-global-experience-indextm>

- Toisuta, N. (Regisseur). (1992). *Dromen met Open Ogen* [Documentaire]. Media Luna.
- Toisuta, N. (Regisseur). (2002). *50 Jaar Sprookjes in de Efteling* [Documentaire]. Media Luna.
- Ton van de Ven Fan-site. (2012, 14 april). *Interviews: TVDVFS – Ton algemeen* [Interview]. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van <http://www.tvdvfs.nl/interviews/>
- Ton van de Ven Fan-site. (2013, 15 oktober). *Het Spookslot*. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van <http://www.tvdvfs.nl/spookslot/>
- Top Pop. (2020, 25 december). *Kate Bush - Wuthering Heights - De Efteling Special - 12-05-1978 • TopPop* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 9 maart 2026, van <https://youtu.be/JlxWW97JtbE?si=KEjnQqqw8-f1CzL0>
- Vanden Diepstraten, H. (2002). *De Efteling: Kroniek van een Sprookje*. Tirion Uitgevers.
- Van de Ven, T. (z.d.). [Schets van ingang Droomvlucht]. In *Eftepedia*. Geraadpleegd op 23 april 2026, van <https://www.eftepedia.nl/lemma/Bestand:Dvgroot.jpg>
- De Vijf Zintuigen. (2014, 16 oktober). *Efteling: Wereldrecord 'pannenkoeken stapelen'* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 18 april 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=mYAU3JnfNHQ>
- De Vijf Zintuigen. (2014, 28 november). *Making of: Huis van de Vijf Zintuigen* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 15 maart 2026, van <https://youtu.be/t1TpFQhD0x4?si=qOtruVwt8XkBEIps>
- De Vijf Zintuigen. (2021, 25 december). *Fata Morgana, Making of: De Verboden Stad | Deel 1* [Documentaire]. YouTube. Geraadpleegd op 14 maart 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=hXMn1yLeCzU>
- De Vijf Zintuigen. (2022, 1 januari). *Fata Morgana, Making of: De Verboden Stad | Deel 2* [Documentaire]. YouTube. Geraadpleegd op 14 maart 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=vu7Vrn4-IPM>
- De Vijf Zintuigen. (2024, 10 augustus). *Spookslot, de Historie van Station Halfweg | Deel 1* [Documentaire]. YouTube. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=A6Bw9mROtkI>
- De Vijf Zintuigen. (2024, 24 augustus). *Spookslot, de Historie van Station Halfweg | Deel 2* [Documentaire]. YouTube. Geraadpleegd op 8 maart 2026, van <https://www.youtube.com/watch?v=7mBMia74Z6I>
- Vugts O., Vissers R. & Meijer S. (2010). *The Making of Joris en de Draak* [Documentaire]. Efteling Media & Bijker Film & TV.